

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA VARIAÇÃO SAZONAL DA DENGUE NO BRASIL

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO /
29/02/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10729908

Antônio Livino dos Santos Neto; Bianca Batista de Paiva; Emilly Leal Alves dos Reis; Idália de Sousa Lima; Ivair de Sousa Lima; Letícia Brito Pessoa; Lúcia Helena Rosa Ribeiro Freire; Marcus Vinicius Costa dos Santos; Marina Olimpia Dantas Cruz; Sheylla Maria da Silva Santos

RESUMO:

INTRODUÇÃO: A dengue, transmitida pelo *Aedes aegypti*, é um desafio de saúde pública no Brasil, com quatro sorotipos complicando a gestão e a prevenção. A sazonalidade, associada às estações chuvosas, causa picos de incidência, sobrecarregando os sistemas de saúde. **METODOLOGIA:** A pesquisa, de abordagem descritiva e quantitativa, analisou casos de dengue no Brasil de 2019 a 2023. Utilizando o TABNET do DATASUS, coletou dados mensais, incluindo região, evolução do quadro e necessidade de internação. A análise envolveu cálculos estatísticos descritivos e Teste Z Score, com nível de significância de 5% ($p < 0,05$).

RESULTADOS E DISCUSSÃO: De 2019 a 2022, o Brasil registrou 88.484 casos de dengue, com o pico em abril, representando 24,59% dos casos. A Região Sul lidera em incidência (32,72%), refletindo mudanças climáticas.

O sorotipo mais comum é o DEN1 (73,42%). Em 2023, houve aumento significativo de casos (49,15%), enquanto 2020 e 2021 apresentaram números baixos, possivelmente devido à subnotificação durante a pandemia de COVID-19. **CONCLUSÃO:** O estudo indica que os casos de Dengue no Brasil seguem uma sazonalidade, com picos intensos em abril, influenciados pela pluviosidade e altas temperaturas que favorecem a reprodução do mosquito transmissor. O sorotipo mais comum é o DEN1, e a Região Sul registra o maior número de casos. Além disso, destacou-se a subnotificação durante 2020 e 2021 devido à pandemia de COVID-19 e à concentração de recursos para sua contenção.

Palavras-chave: Epidemiologia, Dengue, Brasil.

1 INTRODUÇÃO

A dengue é uma arbovirose transmitida principalmente pelo mosquito *Aedes aegypti*, representa um desafio significativo para a saúde pública no Brasil. Caracterizada por surtos recorrentes, a doença é causada por quatro sorotipos do vírus (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), complicando a gestão e prevenção.¹ A epidemiologia da dengue exibe uma marcada variação sazonal, frequentemente associada às estações chuvosas devido ao aumento da reprodução do mosquito transmissor durante esse período. As regiões tropicais e subtropicais do Brasil, com seu clima propício, são particularmente vulneráveis a surtos, uma vez que as chuvas proporcionam condições ideais para a reprodução do *Aedes aegypti*.² Dessa forma, essa sazonalidade possibilita o surgimento de picos de incidência da doença, sobrecarregando os sistemas de saúde e aumentando os desafios de controle.^{1 2}

Os sintomas da dengue são diversificados, mas os mais comuns são febre de início súbito, cefaleia intensa, dores musculares e articulares, e erupções cutâneas. Além disso, em alguns casos, a doença pode progredir para formas mais graves, incluindo dengue hemorrágica e síndrome de choque, apresentando plaquetopenia, hemoconcentração e leucopenia.¹

O diagnóstico preciso é essencial e é realizado por meio de testes laboratoriais, como a reação em cadeia da polimerase (PCR) para detecção viral e sorologia para identificação de anticorpos (ELISA). O tratamento da dengue é, em grande parte, sintomático, de forma que, a hidratação adequada, o controle da febre e o repouso são fundamentais. Nos casos graves, a hospitalização pode ser necessária para monitoramento e intervenções específicas, como medidas de suporte, incluindo transfusões de plaquetas em casos de dengue hemorrágica.³

As estratégias de controle da dengue são multifacetadas, por exemplo, a eliminação de criadouros de mosquitos é uma abordagem fundamental, envolvendo a conscientização da comunidade e a implementação de práticas preventivas.⁴ Ademais, o uso de repelentes, telas mosquiteiras e outras medidas pessoais de proteção são essenciais para reduzir a exposição aos mosquitos.^{1,4} Além disso, programas de vigilância epidemiológica são cruciais para monitorar a incidência da doença, identificar surtos precocemente e direcionar intervenções oportunas.⁴ Dessa forma, estudos epidemiológicos sobre a dengue e sua sazonalidade podem impactar de maneira positiva nessa questão de saúde pública, uma vez que a partir do desenho de um perfil epidemiológico medidas e propostas mais promissoras podem ser alcançadas.² Em suma, a dengue permanece como um desafio significativo para a saúde pública no Brasil e a compreensão detalhada de sua epidemiologia, sintomas e estratégias de controle é crucial para mitigar os impactos da doença e proteger a população contra seus efeitos adversos.^{1,2,4}

2 REFERENCIAL TEÓRICO

VISÃO GERAL

A dengue é uma doença febril aguda causada por quatro sorotipos de vírus transmitidos principalmente pelos mosquitos *Aedes aegypti*. No Brasil, a dengue é um importante problema de saúde pública, com uma história de epidemias recorrentes.⁵ Ademais, vale ressaltar perfil

epidemiológico mostra variação nas taxas de incidência ao longo dos anos, com picos frequentemente associados às estações chuvosas, devido à criação de condições propícias para a proliferação do mosquito vetor. Além disso, regiões tropicais e subtropicais do Brasil são particularmente suscetíveis devido ao clima favorável ao *Aedes aegypti*.⁴ Os sintomas da doença incluem febre, dores musculares, dor de cabeça e erupções cutâneas, podendo evoluir também para quadros mais graves com plaquetopenia, como na Dengue Hemorrágica.³

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de conhecer mais sobre o perfil epidemiológico da Dengue para traçar medidas e estratégias mais individualizadas, com intuito de mitigar esse problema de saúde pública.
1,4

O VÍRUS DA DENGUE

A dengue é uma doença viral complexa que envolve quatro sorotipos diferentes de vírus do gênero *Flavivirus*, conhecidos como DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Essa diversidade de sorotipos é significativa, pois a infecção por um deles não confere imunidade duradoura contra os outros, podendo, na verdade, aumentar o risco de complicações graves em infecções subsequentes.³

O mecanismo de ação do vírus começa quando uma fêmea do mosquito *Aedes aegypti*, que se alimentou previamente de sangue humano infectado, pica outra pessoa. A partir disso, o vírus penetra as células do hospedeiro, principalmente as células do sistema imunológico, como os macrófagos, e inicia sua reprodução.⁵ O material genético do vírus é composto por RNA de cadeia simples, o que facilita sua replicação rápida e eficaz dentro das células humanas. O tempo de incubação da dengue varia de 4 a 10 dias, durante os quais o vírus se multiplica silenciosamente no organismo antes de os sintomas aparecerem. Os primeiros sinais geralmente incluem febre abrupta, cefaleia intensa, dores musculares e articulares, e erupções cutâneas, esses sintomas são frequentemente

confundidos com outras infecções virais, o que pode dificultar o diagnóstico precoce.^{3,5}

Ademais, em alguns casos, a doença pode progredir para formas mais graves, como a dengue hemorrágica.³ Nesses casos, ocorre uma redução no nível de plaquetas, além de uma redução do plasma e hemoconcentração, causada devido a lesão dos vasos sanguíneos pelas substâncias liberadas pelo vírus durante sua multiplicação.⁵ Dessa forma, há um risco significativo de complicações, como sangramento, queda da pressão arterial e, em casos extremos, choque.⁶ Sendo assim, os prejuízos à saúde do paciente nessas situações são substanciais, podendo levar a danos irreversíveis a órgãos internos e, em casos mais graves, à morte.^{5,6}

No âmbito da saúde pública, a dengue representa um desafio significativo, uma vez que, durante surtos epidêmicos, há uma sobrecarga nos serviços de saúde, com uma alta demanda por internações hospitalares.⁵ Além disso, o impacto econômico é considerável, com ausências no trabalho devido à doença e custos associados aos cuidados médicos.^{1,4} O tratamento da dengue é, em grande medida, de suporte, a hidratação adequada é crucial, especialmente em casos de dengue grave, onde a perda de líquidos pode ser significativa. O controle da febre e o repouso são também componentes essenciais do tratamento e nos casos mais graves, intervenções específicas, como transfusões de plaquetas, podem ser necessárias.⁶

A prevenção da dengue é uma abordagem multidimensional, é necessário a eliminação de criadouros de mosquitos, como recipientes que acumulam água parada, é central na redução da transmissão. Além disso, a conscientização da comunidade sobre práticas preventivas, o uso de repelentes e a implementação de medidas de controle vetorial são fundamentais para mitigar o risco de infecção.⁷

O Aedes Aegypti e sua relação com a sazonalidade

O mosquito *Aedes aegypti* é o principal vetor da dengue, desempenhando um papel crucial na transmissão do vírus. Nesse contexto, vale ressaltar que seu modo de reprodução é particularmente adaptado a ambientes urbanos, as fêmeas depositam seus ovos em recipientes que acumulam água parada, como pneus, vasos, caixas d'água e recipientes domésticos.^{1,6} Nesse contexto, esse hábito torna o *Aedes aegypti* bem adaptado a áreas urbanas, contribuindo para a disseminação da dengue em ambientes habitados.⁷

A relação do mosquito com a sazonalidade está ligada às condições climáticas, visto que, o *Aedes aegypti* prospera em ambientes quentes e úmidos, sendo mais ativo durante períodos chuvosos. Dessa forma, as chuvas proporcionam locais ideais para a reprodução, criando uma correlação entre a sazonalidade e o aumento nos casos de dengue.^{1,6,7} O acúmulo de água parada durante as estações chuvosas favorece a criação de criadouros, aumentando a população de mosquitos e, conseqüentemente, o risco de transmissão da dengue.^{5,7} No Brasil, vários fatores contribuem para a endemia da dengue, desde o clima tropical predominante em grande parte do país, com temperaturas elevadas e chuvas frequentes que proporcionam um ambiente propício para a proliferação do *Aedes aegypti*, ao crescimento urbano desordenado, a falta de infraestrutura adequada de saneamento básico e o armazenamento inadequado de água. Desse modo, a soma desses fatores favorece a reprodução do mosquito, criando condições ideais para a manutenção da dengue como um problema de saúde pública.^{1,2,5}

Em relação aos meses mais endêmicos de dengue no Brasil, a literatura destaca que as estações chuvosas, geralmente de novembro a abril, são períodos de maior incidência da doença.⁸ No entanto, a dinâmica da dengue pode variar em diferentes regiões do país, pois o verão, caracterizado por temperaturas mais altas e maior precipitação, cria um ambiente propício para a reprodução do mosquito e, conseqüentemente, um aumento nos casos de dengue.⁹

Nesse ínterim, a sazonalidade é importante para direcionar medidas preventivas e estratégias de controle, concentrando esforços durante os períodos de maior risco. Dessa maneira, a compreensão desses padrões sazonais, juntamente com a implementação efetiva de medidas de prevenção e conscientização da comunidade, desempenha um papel vital na gestão e redução da incidência da dengue no Brasil.^{4,5,7}

ESTRATÉGIAS DE SAÚDE PARA O COMBATE DA DENGUE

O Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil tem implementado diversas estratégias para combater a dengue, reconhecendo-a como um desafio significativo para a saúde pública. O Ministério da Saúde desenvolve planos de contingência nacionais para epidemias de dengue, delineando estratégias que envolvem vigilância epidemiológica, assistência a pacientes, capacitação de profissionais de saúde e mobilização comunitária.^{1,5}

Desse modo, percebe-se que o controle efetivo da dengue é fundamental para o Sistema Único de Saúde (SUS) devido ao impacto significativo que a doença exerce no sistema de saúde brasileiro.⁵ Além disso, as epidemias de dengue podem exercer pressão substancial sobre os serviços de saúde, demandando recursos adicionais, desde leitos hospitalares até materiais e equipes médicas. Dessa forma, isso não apenas afeta a capacidade do SUS de fornecer assistência adequada a pacientes com dengue, mas também compromete a atenção a outros que necessitam de cuidados médicos.^{4, 5,10}

Outrossim, o tratamento e gestão de surtos de dengue representam custos financeiros consideráveis para o SUS. Nesse aspecto, investimentos em campanhas de prevenção, aquisição de insumos médicos e capacitação de profissionais de saúde são essenciais para enfrentar o impacto econômico desses surtos.¹⁰

Ademais, vale mencionar que, a dengue não apenas impacta o sistema de saúde do ponto de vista financeiro, mas também gera consequências

sociais e econômicas, uma vez que ausências no trabalho decorrentes da doença, custos associados a internações hospitalares e a diminuição da produtividade podem afetar a economia e o bem-estar da população. A sustentabilidade a longo prazo do SUS está intrinsecamente ligada à capacidade de gerenciar eficazmente doenças como a dengue, sendo assim, o sucesso na prevenção e controle dessas doenças contribui para a eficiência do sistema de saúde como um todo, permitindo que recursos sejam direcionados para outras áreas prioritárias.^{5,10}

Portanto, é perceptível que a gestão eficaz da dengue não só assegura a qualidade dos cuidados de saúde, mas também promove a saúde pública, reduz custos e fortalece a resiliência geral do sistema de saúde brasileiro.^{1,4,5}

3 METODOLOGIA

A pesquisa teve abordagem descritiva, quantitativa e retrospectiva dos casos de dengue no Brasil de 2019 a 2023. Os dados foram coletados por meio do TABNET, ferramenta de tabulação do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). A partir disso, fez-se a coleta da quantidade de casos mensalmente, filtrando por região, evolução do quadro e necessidade de internação, além de filtrar apenas os casos confirmados. A análise dos dados envolveu cálculos estatísticos descritivos, além de análises analíticas utilizando o Teste Z Score. O nível de significância adotado para rejeitar a hipótese nula foi de 5%, considerando significativo quando $p < 0,05$. A pesquisa utilizou dados secundários do Sistema de Informação de DATASUS, disponíveis publicamente, justificando a dispensa de encaminhamento ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). As identidades dos indivíduos não estão presentes nos dados, eliminando riscos e justificando a dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

4 RESULTADOS

De acordo com os dados do DATASUS, de 2019 a 2023 ocorreram 88.484 casos de Dengue no Brasil, sendo 64.967 do sorotipo DEN1, 22.909 do DEN2, 125 do DEN3 e 483 do DEN4 (**Gráfico 1**). No que se refere a quantidade de casos por Região do país, a maior incidência foi na Região Sul com 28.960 casos notificados, seguida, respectivamente, pela Região Sudeste com 28.955 casos, a Região Centro-Oeste com 18.095 casos, a Região Nordeste 6.956 casos e pela Região Norte com 5.518 casos (**Gráfico 2**).

GRÁFICO 2 – NÚMERO DE CASOS POR REGIÃO

Em relação a distribuição de casos ao longo dos anos analisados, foram encontrados 12.628 casos em 2019, 7.125 em 2020, 4.324 em 2021, 20.771 em 2022 e 43.491 em 2023 (**Gráfico 3**).

GRÁFICO 3 – NÚMERO DE CASOS POR ANO

No que se refere a distribuição dos casos de dengue ao longo dos meses (**Tabela 1**), por meio do Teste Z Score (**Tabela 2**), por meio de uma análise do tipo cauda direita percebe-se que o mês de Abril apresenta valor de $p < 0.05$, quando comparado aos demais meses, sugerindo que a

observação é estatisticamente significativa comprovando a hipótese alternativa ($H_a=A$ sazonalidade influencia o número de casos de dengue ao longo do ano, tendo grande pico de casos nos meses chuvosos).

TABELA 1- DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE DENGUE AO LONGO DOS MESES (2019-2023)

TOTAL	88.484
Janeiro	5.860
Fevereiro	8.256
Marco	15.283
Abril	21.761
Mai	15.371
Junho	6.051
Julho	3.094
Agosto	1.725
Setembro	1.027
Outubro	1.287
Novembro	3.197
Dezembro	5.572

TABELA 2 – Z SCORE E VALOR DE P (MESES DURANTE 2019-2023)

MÊS	Z – SCORE	VALOR DE P
Janeiro	-0.211	0.5835
Fevereiro	0.172	0.4317
Março	1.295	0.0976
Abril	2.331	0.0098*
Mai	1.3091	0.0952
Junho	-0.1804	0.5715
Julho	-0.653	0.7431
Agosto	-0.8718	0.8083

Setembro	-0.9834	0.8372
Outubro	-0.9418	0.8268
Novembro	-0.6366	0.7378
Dezembro	-0.257	0.6014

Fonte: Good Calculators

No que se refere à hospitalização, 7.411 foram internados, 65.772 não precisaram de internação e 15.301 foram registrados em branco. Em relação à evolução do caso, 82.901 evoluíram para Cura, 745 para Óbito pela Dengue, 42 para Óbito por outra causa, 13 para Óbito em investigação e 4.783 não tiveram essa informação registrada.

5 DISCUSSÃO

De acordo com os resultados apresentados, de 2019 a 2022, foram observados 88.484 casos de Dengue no Brasil, sendo no mês de Abril o maior pico de incidência da doença, concentrando 24,59% dos casos que ocorreram no período estudado. Nesse contexto, percebe-se que os dados do presente estudo estão em consonância com a literatura, a qual aponta que os picos dos casos de dengue ocorrem entre o segundo e o quarto mês do ano devido a pluviosidade e a temperatura. Outrossim, percebe-se que a Região Sul apresenta o maior número de casos (32,72%) em relação às demais regiões. Tais achados corroboram com os estudos atuais^{9,12,13} que indicam um crescimento de casos na Região Sul devido as mudanças climáticas. No que se refere ao Sorotipo da doença, percebe-se que o mais frequente é o DEN1 (73,42%), assim como na literatura estudada. Em relação a incidência anual, observou-se que 2023 foi o ano com maior número de casos representando 49,15% da amostra coletada, no entanto, cabe destacar que os anos de 2020 e 2021 tiveram números muito baixos, respectivamente, 8,05% e 4,88%, podendo indicar uma lacuna na coleta desses dados, tal como evidenciado em alguns

estudos¹³. Segundo Pessanha *et al.*, os números de notificações dos casos de dengue em 2020 e 2021 apresentaram grande atipicidade, podendo-se relacionar essa anormalidade as mudanças na estrutura de atendimento das unidades básicas de saúde para suprir a demanda da pandemia de COVID-19, uma vez que, a orientação geral foi que as UBS só fossem procuradas em casos de quadros gripais, ocasionando subnotificação dos casos de dengue. Além disso, infere-se que, na realidade tenha havido um aumento dos números de casos de dengue durante a pandemia, uma vez que o serviço dos agentes de endemias foi mais restrito e não houve monitoramento de criadouros dos mosquitos tão efetivo quanto nos anos anteriores.¹¹ No que concerne a necessidade de hospitalização, encontrou-se que 8,37% dos pacientes precisaram ser internados, enquanto 17,29% não obtiveram adequada coleta de dados para o DATASUS, deixando uma grande lacuna na análise desse aspecto. Ademais, em relação a mortalidade, 0,8% dos pacientes infectados pelo vírus da Dengue evoluíram a óbito pela doença, enquanto 0,04% faleceram por outras causas, 93,69% foram curados e 5,4% não tiveram essas informações registradas, apontando mais uma lacuna na coleta de dados para o Sistema de Saúde em relação a essa doença.

6 CONCLUSÃO

Em suma, o estudo demonstra que os casos de Dengue têm uma sazonalidade no Brasil, tendo picos mais intensos no mês de Abril devido a pluviosidade e as temperaturas altas que favorecem a reprodução do mosquito transmissor do vírus. Ademais, o sorotipo mais frequente é o DEN1 e a região com maior número de casos é a Região Sul. Outrossim, um importante achado foi a subnotificação de casos de dengue durante 2020 e 2021 devido a pandemia de COVID-19 e a concentração de recursos para sua contenção.

REFERÊNCIAS

1. Barreto, Maurício L. e Teixeira, Maria Glória. Dengue no Brasil: situação epidemiológica e contribuições para uma agenda de pesquisa. Estudos Avançados [online]. 2008, v. 22, n. 64 [Acessado 20 Fevereiro 2024], pp. 53-72. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0103-40142008000300005>>. Epub 16 Nov 2009. ISSN 1806-9592. <https://doi.org/10.1590/S0103-40142008000300005>.

2. Moraes, Bergson Cavalcanti de et al. Sazonalidade nas notificações de dengue das capitais da Amazônia e os impactos do El Niño/La Niña. Cadernos de Saúde Pública [online]. 2019, v. 35, n. 9 [Acessado 20 Fevereiro 2024], e00123417. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-311X00123417>>. Epub 16 Set 2019. ISSN 1678-4464. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00123417>.

3. Marzochi, Keyla Belízia Feldman. Dengue: classificação clínica. Cadernos de Saúde Pública [online]. 1991, v. 7, n. 3 [Acessado 20 Fevereiro 2024], pp. 409-415. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0102-311X1991000300009>>. Epub 28 Mar 2005. ISSN 1678-4464. <https://doi.org/10.1590/S0102-311X1991000300009>.

4. Mendonça, Francisco de Assis, Souza, Adilson Veiga e e Dutra, Denecir de Almeida. Saúde pública, urbanização e dengue no Brasil. Sociedade & Natureza [online]. 2009, v. 21, n. 3 [Acessado 20 Fevereiro 2024], pp. 257-269. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1982-45132009000300003>>. Epub 14 Maio 2010. ISSN 1982-4513. <https://doi.org/10.1590/S1982-45132009000300003>.

5. Lara, Jorge Tibilietti de. A emergência da dengue como desafio virológico: de doença-fantasma à endemia “de estimação”, 1986-1987. História, Ciências, Saúde-Manguinhos [online]. 2022, v. 29, n. 2 [Acessado 20 Fevereiro 2024], pp. 317-336. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-59702022000200002>>. Epub 06 Jun 2022. ISSN 1678-4758. <https://doi.org/10.1590/S0104-59702022000200002>.

6. Marzochi, Keyla et al. Dengue no Brasil. História, Ciências, Saúde- Manguinhos [online]. 1998, v. 5, n. 1 [Acessado 20 Fevereiro 2024], pp. 173-215. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-59701998000100012>>. Epub 10 Abr 2006. ISSN 1678-4758. <https://doi.org/10.1590/S0104-59701998000100012>.
7. TEIXEIRA, Maria da Glória; BARRETO, Maurício Lima; GUERRA, Zouraide. Epidemiologia e medidas de prevenção do Dengue. Inf. Epidemiol. Sus, Brasília , v. 8, n. 4, p. 5-33, dez. 1999 . Disponível em <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-16731999000400002&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 20 fev. 2024. <http://dx.doi.org/10.5123/S0104-16731999000400002>.
8. Pessanha, D. C. N. Impacto da pandemia da covid-19 sobre a notificação dos casos de dengue na cidade de Salvador. Repositório Institucional – Escola Bahiana de Medicina. 2022.
9. Leandro, Gustavo Cezar Wagner et al. Temporal and spatial analysis of municipal dengue cases in Paraná and social and environmental indicators, 2012 to 2021: ecological study. Revista Brasileira de Epidemiologia [online]. v. 25 [Acessado 20 Fevereiro 2024] , e220039. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1980-549720220039> <https://doi.org/10.1590/1980-549720220039.2>>. ISSN 1980-5497. <https://doi.org/10.1590/1980-549720220039>.
10. Tauil, Pedro Luiz. Urbanização e ecologia do dengue. Cadernos de Saúde Pública [online]. 2001, v. 17, n. suppl [Acessado 20 Fevereiro 2024], pp. S99-S102. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0102-311X2001000700018>>. Epub 28 Ago 2006. ISSN 1678-4464. <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2001000700018>.
11. Gabriel, Ana Flávia Barbosa et al. Avaliação de impacto à saúde da incidência de dengue associada à pluviosidade no município de Ribeirão Preto, São Paulo. Cadernos Saúde Coletiva [online]. 2018, v. 26, n. 4 [Acessado 20 Fevereiro 2024], pp. 446-452. Disponível em:

<<https://doi.org/10.1590/1414-462X201800040119>>. Epub 08 Nov 2018. ISSN 2358-291X. <https://doi.org/10.1590/1414-462X201800040119>.

12. BRASIL, Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde – DATASUS. Disponível em <http://www.datasus.gov.br>. Acesso em 19 de fevereiro de 2024.

Antônio Livino dos Santos Neto

Graduando em Medicina

Instituição: Centro Universitário Uninovafapi

Endereço: Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123 – Uruguai, Teresina – PI,

64073-505

E-mail: livino_1304@icloud.com

Bianca Batista de Paiva

Graduanda em Medicina

Instituição: Centro Universitário Uninovafapi

Endereço: Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123 – Uruguai, Teresina – PI,

64073-505

E-mail: bpaivabianca@gmail.com

Emilly Leal Alves dos Reis

Graduanda em Medicina

Instituição: Centro Universitário Uninovafapi

Endereço: Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123 – Uruguai, Teresina – PI,

64073-505

E-mail: emillyleal100@hotmail.com

Idália de Sousa Lima

Graduanda em Medicina

Instituição: Centro Universitário Uninovafapi

Endereço: Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123 – Uruguai, Teresina – PI,

64073-505

E-mail: idalia.dsl@hotmail.com

Ivair de Sousa Lima
Graduando em Medicina
Instituição: Centro Universitário Uninovafapi
Endereço: Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123 – Uruguai, Teresina – PI,
64073-505
E-mail: ivairlima10@gmail.com

Letícia Brito Pessoa
Graduanda em Medicina
Instituição: Centro Universitário Uninovafapi
Endereço: Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123 – Uruguai, Teresina – PI,
64073-505
E-mail: leticiah010@gmail.com

Lúcia Helena Rosa Ribeiro Freire
Graduanda em Medicina
Instituição: Centro Universitário Uninovafapi
Endereço: Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123 – Uruguai, Teresina – PI,
64073-505
E-mail: luciax701@hotmail.com

Marcus Vinicius Costa dos Santos
Graduando em Medicina
Instituição: Centro Universitário Uninovafapi
Endereço: Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123 – Uruguai, Teresina – PI,
64073-505
E-mail: medbymarqusvinicius@gmail.com

Marina Olimpia Dantas Cruz
Graduanda em Medicina
Instituição: Centro Universitário Uninovafapi
Endereço: Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123 – Uruguai, Teresina – PI,
64073-505
E-mail: marinaolimpia22@gmail.com

Sheylla Maria da Silva Santos
Graduanda em Medicina
Instituição: Centro Universitário Uninovafapi
Endereço: Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123 – Uruguai, Teresina – PI,
64073-505
E-mail: sheyllamss@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!